

FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES NO PROCESSO ENSINO- APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO REMOTA EM ENFERMAGEM

 DOI: 10.5281/zenodo.7317184

Ary Wittor Freire Miranda Angelim Agra

Enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família, UBS Barrerinho, formado pelo Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO), especialista em UTI, agraary16@outlook.com.

Cristhiano Charles de Castro Bezerra Filho

Acadêmico de medicina pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), cristhianodecastro@outlook.com.

Gleice de Sá Agra

Docente do curso de graduação em Enfermagem da Faculdade Soberana, formada pela Fundação de Ensino Superior de Olinda (FUNESO), especialista em Auditoria em Sistemas de Saúde, especialista em Neonatologia e Pediatria, gleice.agra@yahoo.com.br.

João Paulo Xavier Silva

Docente do curso de graduação em Enfermagem (UNILEÃO, UNIVS e URCA), doutorando em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual de Ceará (UECE), jpxavier.enf@gmail.com

Ariadne Gomes Patricio Sampaio

Docente do curso de enfermagem do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO), mestrado pela Universidade Federal do Cariri (UFCA), ariadne@leaosampaio.edu.br

Maryldes Lucena Bezerra de Oliveira

Enfermeira e Pedagoga, Docente do curso de enfermagem do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO), doutorado pela Faculdade de Medicina do ABC (FMABC – SP), maryldes@leaosampaio.edu.br

Resumo: INTRODUÇÃO: A pandemia da COVID-19 trouxe para o ensino e para a educação adaptações e mudanças, essas para garantir demandas desse processo. Assim, é inegável a necessidade de compreender as particularidades do processo pedagógico e epistêmico, por essa metodologia está sempre se modificando e se modulando a especificidades, como os educadores e os educandos. Nesse sentido, surge a necessidade de pesquisar os detalhes do processo de graduação em enfermagem ao longo do ensino remoto. **OBJETIVO:** Compreender as percepções dos acadêmicos de enfermagem relacionado ao processo ensino-aprendizagem no ensino remoto, referentes as fragilidades e potencialidades. **METODOLOGIA:** Concerne-se a um estudo empírico, de abordagem qualitativa e caráter descritivo-exploratório, realizado em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada no interior do estado do Ceará, com 13 acadêmicos de enfermagem, entre os meses de março e julho de 2022. Para a coleta, aplicou-se uma entrevista semiestruturada utilizando as plataformas do @Whatsapp e @GoogleForms. Os dados foram analisados por meio da análise categorial temática. Salienta-se que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) sob número 5.256.874. **RESULTADOS:** O processo analítico dos dados fez emergir resultado importante, demonstrando que os sentimentos vivenciados pelos acadêmicos de enfermagem elucidam um processo ambíguo, por mostrar fragilidades e potencialidades dessa nova modalidade de ensino, sendo, respectivamente: problemas sociais (ambientes familiares, acesso à tecnologia e a internet falha etc.), somado à deficiência da prática; à oportunidade de as aulas ficarem gravadas, crescimento com o novo, praticidade e outros. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Infere-se, portanto, que as percepções dos acadêmicos de enfermagem relacionadas ao processo ensino-aprendizagem no ensino remoto e sua implicação concernentes as fragilidades e potencialidades, levam para um futuro de novos desdobramentos, nos quais o modelo de ensino com aulas síncronas e assíncronas remotas se apresenta enquanto um meio latente, entretanto solicitando transformação de paradigmas para o ensino-aprendizagem e atitudinais para os cidadãos abrangidos.

Palavras-chave: Ensino em enfermagem, SARS-CoV-2, Ensino remoto.

Abstract: INTRODUCTION: The COVID-19 pandemic has brought adaptations and changes to teaching and education, to guarantee the demands of this process. Thus, the need to understand the particularities of the pedagogical and epistemic process is undeniable because this methodology is always changing and modulating itself to specificities, such as educators and students. In this sense, there is a need to research the details of the nursing graduation process throughout remote teaching. **OBJECTIVE:** To understand the perceptions of nursing students related to the teaching-learning process in remote teaching, referring to weaknesses and potential. **METHODOLOGY:** It concerns an empirical study, with a qualitative approach and descriptive-exploratory character, carried out in a private Higher Education Institution

(HEI) in the interior of the state of Ceará, with 13 nursing students, between March and July of 2022. For data collection, a semi-structured interview was applied using the @Whatsapp and @GoogleForms platforms. Data were analyzed using thematic categorical analysis. It should be noted that the study was approved by the Research Ethics Committee (CEP) under number 5,256,874. **RESULTS:** The analytical process of the data brought out an important result, demonstrating that the feelings experienced by nursing students elucidate an ambiguous process, by showing weaknesses and potentialities of this new teaching modality, being, respectively: social problems (family environments, access to technology and the internet fails, etc.), added to the deficiency of practice; the opportunity for classes to be recorded, growth with the new, practicality and others. **FINAL CONSIDERATIONS:** It is inferred, therefore, that the perceptions of nursing students related to the teaching-learning process in remote teaching and its implication regarding weaknesses and potentialities, lead to a future of new developments, in which the teaching model with classes remote synchronous and asynchronous is presented as a latent medium, however requesting transformation of paradigms for teaching-learning and attitudinal for the citizens covered.

Keywords: Nursing education, SARS-CoV-2, Remote teaching.

INTRODUÇÃO

O modelo de ensino em enfermagem, em solo brasileiro, é o protótipo modo Anna Nery, atuante desde 1923. Desse modo, essa formação necessita de atualizações e melhoras, além de sensibilização para um senso de solidariedade, humanidade, justiça e, sobretudo, alcance democrático (SILVA *et al.*, 2021).

As Diretrizes Curriculares Nacionais de 2001 (Resolução CNE/CES No. 3, de 7 de novembro de 2001), no Brasil, regem a formação em enfermagem. Essas sugerem a uma formação generalista, focada no profissional crítico, reflexivo, ético, empático e humanizado, sendo essas essenciais as questões de educação, além de comprometidas com as questões da sociedade (BRASIL, 2001).

De modo quase obrigatório, a pandemia de COVID-19 fundamentou importantes remodelações ao processo ensino-aprendizagem baseado nas formas tradicionais de ensino, haja vista que houve a remodelação e a substituição de aulas presenciais para o modelo híbrido (aulas síncronas e assíncronas). Assim, ao passo que tal modelo se expressou pelo distanciamento, houve a intensificação de obstáculos às relações interpessoais, porquanto diferentes existências de privilégios e de desigualdades foram, escancaradamente, sobrepostas e vivenciadas (GALVÃO *et al.*, 2021).

Infere-se, portanto, que é primordial o questionamento se a conjuntura socioeducativa que embasa o processo ensino-aprendizagem em enfermagem está construindo profissionais para além das capacidades técnicas, ou seja, ao passo que desenvolve um olhar empático e humanizado, bem como respeita a humanidade e a individualidade de cada pessoa, fundamenta-se enquanto uma ciência do cuidar humano. Desse modo, a presente pesquisa teve como objetivo de compreender as percepções dos acadêmicos de enfermagem relacionados ao processo ensino-aprendizagem no ensino remoto, referentes as fragilidades e potencialidades.

METODOLOGIA

Esse estudo é uma pesquisa de abordagem qualitativa de caráter descritivo-exploratório, feito por ambiência virtual. Além disso, foi produzido em uma Instituição de Ensino Superior privada, no interior do estado do Ceará, no curso de enfermagem. Temporalmente desenvolvido entre os meses de março a julho de 2022.

Por atenderem aos critérios de elegibilidade para coadjuvação na pesquisa, selecionaram-se 13 participantes, os quais são acadêmicos do curso de enfermagem da IES privada preestabelecida, para a coleta de dados, foi aplicado um roteiro de entrevista, com indagações temáticas relevantes para o objeto de investigação desse estudo. Aplicado no ambiente virtual, mediante uso do recurso do aplicativo @whatsapp de gravação de áudio de perguntas e respostas. Por meio da aplicação da técnica nomeada Análise de Conteúdos, proposta por Bardin (2006), e sistematizada por Minayo (2014), baseou-se a análise dos dados coletados.

O material coletado foi analisado, de modo operacional, a partir de três fases envolvidas e fundamentais para uma adequada organização, as quais são: Fase 1 – Pré-análise; Fase 2 – Exploração do material; Fase 3 – Tratamento dos resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2006).

O estudo respeitou os preceitos legais, éticos e científicos normalizados pela Resolução de N° 466/12, 510/16 e Ofício Circular 02/2021 e obteve aprovação com parecer favorável do CEP, sob o nº 5.256.874.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os sentimentos narrados pelos acadêmicos de enfermagem elucidam para um processo dicotômico, mostrando pontos frágeis e potentes nas suas perspectivas.

Em relação às fragilidades, encontram-se dispostos, em sua maioria, problemas de política, de sistema vigente e, sobretudo, sociais (limitações de ordem tecnológica, em adição à instabilidade de rede, financeira e residenciais). Ademais, a fragilidade mais mencionada se refere à prática. Justificam-se essas concepções nos recortes de falas a seguir:

*... É válido ressaltar, também, os alunos que não tinham computadores, que os celulares não tinham tanto espaço, que o acesso à internet era difícil, ai tudo isso complicava muito nas aulas remotas e inclusive em períodos de prova, para estar fazendo prova com esses meios que não eram tão acessíveis para alguns dos alunos. **7Ma.***

*... Outra questão é o acesso, não é, aos meios de tecnologia, a gente sabe que existe uma desigualdade social muito grande, então tem aluno que tem notebook, tablet, celular, e tem aluno que tem um celular pequeno, e aí gera esse prejuízo. **6Na.***

*... assim, eu acho que, porque algumas pessoas não tinham condições, tipo, de ter um computador, um computador bom, uma internet boa para enviar os trabalhos, para fazer as provas. [...] também a questão que meu computador não é muito bom, não pegava o áudio, então eu não podia interagir com os colegas e com os professores, só tinha que ser digitando, então já dificultava mais na hora de tirar dúvida, por exemplo. **8Ma.***

*... foi a adaptação e a constância nos estudos, que foi bem diferente do ensino presencial, principalmente pelo ambiente de ensino ser mudado, ao invés da sala de aula, mudado para o ensino em residência, o ensino residencial ... **6Mb.***

*... outro obstáculo, também, foi a questão de acesso a meios, no início da pandemia eu estava sem computador em casa, o que dificultava bastante durante as aulas, porque nem sempre o celular era suficiente para fazer tudo o que era proposto e isso também foi uma dificuldade enfrentada. **9Ma.***

*..., mas em várias aulas ocorreu de não conseguir acessar ou no meio da aula o acesso simplesmente cair, por conta da qualidade da internet, do local que eu estava. **6Na.***

*... nem todo mundo tinha internet boa, nos dias que faltava energia era inviável você assistir aula, não é, porque eu não tinha como fazer uma mágica para ligar um aparelho eletrônico, e sem internet. [...] A dificuldade de acesso à internet e as maiores distrações que tem no âmbito residencial. **7Ma.***

*... eu, particularmente, falo da internet, porque ela é muito ruim. Às vezes não dava para entrar na aula, às vezes a internet caía muito, e essa dificuldade que eu acho que eu e muitos tiveram. **10Nb.***

O acesso à informação, direito garantido pela Constituição Federal, atualmente, é interdependente do acesso aos meios de comunicações físicos e virtuais. De outro modo, a Internet tornou-se um dispositivo fundamental para a concretude de tal direito. Todavia, conquanto, crescentemente, as pessoas estejam tendo mais acesso a tais meios, dificilmente é possível avaliar se estão suprindo as necessidades impostas pela pandemia. Paralelamente, é perceptível que, durante o ensino remoto, a demanda e a necessidade de recursos virtuais de qualidade aumentaram, uma vez que o processo de ensino se tornou interdependentes de tais estruturas, isto é, o não acesso a esses dispositivos implica prejuízos à formação acadêmica dos discentes (CASTIONI *et al*, 2021; CRUZ; DOS ANJOS; NETO, 2021).

Assim, a partir do contexto nacional em que, por vezes, os direitos estão sujeitos à renda econômica, uma parcela considerável dos alunos não dispõe de

recursos financeiros para arcar com as novas demandas de qualidade de acesso aos recursos tecnológicos, porquanto possuem outras necessidades de sobrevivências mais urgentes que absorvem a maior parte dos seus recursos financeiros. Dessa forma, essa estruturação de fragilidade, em adição a condições de compreensão do uso tecnológico ou, até, de desigualdades regionais, vide níveis diferenciados de estabilidade da internet, contribuem para um baixo aproveitamento do aprendizado e, conseqüentemente, para prejuízos ao processo ensino-aprendizagem (MAGALHÃES, 2021).

Nesse contexto, é evidente que tal metodologia implicou adaptações do corpo docente e dos discentes para que o processo de ensino pudesse se manter, apesar da pandemia, a partir da estruturação de atividades síncronas e assíncronas. Desse modo, não se tornou raro que o ensino remoto tivesse uma participação reduzida dos educandos, haja vista que as problemáticas que motivaram essa repercussão abarcam uma série de desigualdades, principalmente quanto à renda e, por conseguinte, a restrições de acesso a recursos tecnológicos (CASTIONI *et al.*, 2021; COSTA *et al.*, 2021).

Dessa forma, a questão do acesso, por meio de aplicativos em dispositivos fragilizados, vide celular, computadores sem webcam ou, até, microfone de baixa qualidade ou danificado, e a pouca habilidade de manuseio de tais recursos contribuíram para a dificuldade de integração e de participação das aulas, o que significou uma forma de desigualdade na inclusão da educação (COSTA *et al.*, 2021).

A percepção mais evidente dos discentes de enfermagem entrevistados com relação a fragilidades está no que se refere à enfermagem ser uma arte do cuidar, em que o contato e a prática são, imprescindivelmente, pilares que constituem a profissão e, por conseguinte, o seu processo educativo de formação. Foi percebido e citado, também, a necessidade de experenciar a vivência nos laboratórios. Seguem-se, a seguir, os discursos dos acadêmicos relacionados a essa percepção:

... a enfermagem, em si, é mais contato com as pessoas, prática, mesmo tendo as aulas práticas, não é, e as provas práticas, eu acho que o ensino, em si, ficou um pouco prejudicado. 7Na.

... especificamente na enfermagem, eu acredito que a maneira remota ela não funciona tão bem como deveria, porque a

enfermagem ela é uma área que precisa de prática, precisa de uma vivência, então, remotamente, não dá para os alunos terem esse contato que a gente tem no presencial, tanto com os professores, como em relação à parte prática... 9Na.

... a enfermagem é um curso, é uma profissão que precisa da prática, que precisa de manejo, precisa do toque, então, desde que não haja esse prejuízo, é válido. 6Na.

... E o fato também da enfermagem não ser um curso EAD, precisa de prática, é preciso da gente tá no laboratório, vendo práticas, porque é diferente você aprender uma prática no ensino remoto e você aprender uma prática você indo para o laboratório. 10Na.

... as atividades práticas que o curso em si traz. De certa forma, pessoalmente, acredito que gerou um prejuízo diante dessas atividades, geralmente a prática assistencial da enfermagem são atividades práticas [...] as disciplinas práticas, onde a atividade em laboratório ela é essencial e o manejo de laboratório é crucial para o aprendizado prático. E infelizmente sem os laboratórios, pessoalmente, eu acredito que a formação foi prejudicada, por conta desse ponto de não ter como praticar em ensino remoto... 6Mb.

... a enfermagem precisa ter a vivência, precisa ter essa parte prática, então como é que vai ter tudo isso de maneira remota? 9Na.

As aulas práticas possibilitam um desenvolvimento epistêmico que inter-relaciona o conhecimento teórico e o prático. Dessa maneira, especialmente nos cursos de saúde, vide enfermagem, em que é fundamental a sensibilização quanto à postura profissional, ao atendimento humanizado e, sobretudo, à ética, se torna primordial a preparação de tais aulas, porquanto fundamentam uma parte essencial

da vivência e da atuação profissional. Ademais, tal metodologia possibilita intercâmbios de experiências e de vivências da equipe de ensino e da equipe multiprofissional e, portanto, se constitui parcela essencial do desenvolvimento epistemológico em enfermagem (FERNANDES *et al.*, 2021).

Outrossim, o processo de graduação de enfermagem, por ser uma ciência que se compreende, a partir da multidimensionalidade da vivência do cuidado com o próximo, subjetivou, durante o período do modelo remoto, prejuízos a sua práxis. Isso porque, através do rompimento, pelo menos provisório, das modalidades práticas de ensino, a assimilação teórico-prática foi prejudicada, porquanto, por vezes, o âmbito das aulas práticas se baseia no intercâmbio e na interdependência do que foi lecionado, teoricamente, nas salas de aula (CAVALCANTE *et al.*, 2020).

Isto significa que a completude do processo educativo em enfermagem, que, antes, experienciava proximidade interpessoal, convivência, contato físico, manejo e uma vivência prática, em suma, a práxis formativa em enfermagem, a partir de aulas em laboratórios e de estratégias de ensino extra salas de aula, foi, portanto, dificultado pela experiência remota e, no geral, de pouco contato físico (CAVALCANTE *et al.*, 2020; FERNANDES; REBOUÇAS, 2013).

Dessa forma, a necessidade de intercalar e de integrar um constante vínculo entre teoria e prática para o processo formativo em enfermagem foi, negativamente, afetado pelo modelo remoto. Justamente porque, o objetivo em formar profissionais implicados no manejo interpessoal, bem como na interlocução entre os agentes que integram o cuidado e a saúde subjetivou adversidades durante o ensino remoto. Isso porque, anteriormente, o ato do processo ensino-aprendizagem que necessitava do contato direto entre discentes, docentes, profissionais da saúde e pacientes foi remodelado para o campo virtual, de outro modo, para o campo em que tal necessidade não se completa, justamente pela carência da vivência prática (OLIVEIRA V.; GAZZINELLI; OLIVEIRA, P., 2020).

Em concordância com as potencialidades, situam-se alinhadas algumas perspectivas, dentre elas a oportunidade de gravação das aulas para futuramente serem revistas, como também a praticidade, a possibilidade de crescimento com o novo e com o precisar adaptar-se, além de flexibilidade de horários e não deslocamento, possibilidade de continuidade e haver essa alternativa. Os recortes de falas a seguir evidenciam essas percepções:

*Eu acredito que a questão de otimizar o tempo, e, também uma coisa que me ajudou muito foi porque como as aulas ficaram gravadas, eu conseguia estudar melhor. Tipo, revia as aulas, tirava as dúvidas... **8Ma.***

*... ter as aulas gravadas, que eu posso assistir novamente, para que se eu sentisse alguma dúvida eu possa assistir novamente, para que aquela informação não fique solta, que eu aprenda de verdade. **10Na.***

*... as aulas ficavam gravadas, ou seja, quando a gente estava estudando posteriormente as aulas, surgiu uma dúvida, alguma coisa, a gente tinha a possibilidade de assistir a aula novamente ... **7Ma.***

*Na questão teórica ela garante maior comodidade e acessibilidade ao ensino, além de poder ser gravado, a pessoa assiste a hora que quiser, por meio de vários dispositivos (computador, celular) ... **8Nb.***

*... a gente começou a se organizar melhor, a se programar melhor, então eu acho que contribuiu nessa parte de organização, de equilíbrio, de realmente disciplina. Eu acho que eu precisei me disciplinar e me conhecer também, né, para poder me adequar ao novo método de ensino. **9Na.***

*... a potencialidade principal que eu acredito é a praticidade. **6Na.***

*... tem a questão de permitir que a gente tenha acesso ao ensino em qualquer lugar ... **9Ma.***

Eu acho que fez com que a gente se adaptasse há uma nova forma de ensino, porque a gente estava acostumado com a

enfermagem 100% presencial e de uma hora para outra a gente teve que se adaptar, né, serviu como adaptação, a gente já conseguiu aprender a mexer em novas ferramentas, programas... 7Na.

... foi a capacidade de se adaptar, de se reinventar diante do cenário que a gente se encontrava, isso é uma perspectiva muito interessante diante da profissão, que é o ser enfermeiro. 6Mb.

A Pandemia da COVID-19, embora represente uma conjuntura histórica de tragédias aos campos individuais e coletivos, também significou uma nova oportunidade de analisar e repensar paradigmas consolidados nas sociedades, a exemplo da educação. Dessa maneira, essa conjuntura permitiu um diálogo não somente político, mas, sobretudo, social sobre as desigualdades de acesso e de oportunidades, o que, simbólica e materialmente, representou uma perspectiva de visibilização de problemas sociais (ALBUQUERQUE, 2021).

A partir da tentativa de adequação à nova realidade pandêmica, a educação teve que se remodelar e se flexibilizar para poder continuar com o calendário curricular. Nessa perspectiva, esse período também significou uma oportunidade de repensar a superestrutura de desigualdades, à medida que as vulnerabilidades ficaram evidenciadas houve a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas e educacionais que pudessem atenuar as limitações do poder de renda, a partir do financiamento de internet e de recursos tecnológicos para os indivíduos em fragilidade terem seus direitos à educação garantidos (ARRUDA, 2020).

Dessa forma, é notório que as experiências e as expertises adquiridas nesse período poderão impulsionar “Os Três R do Ensino” – Resignificar, Remodelar e Reconfigurar – para, em face disso, poder promover uma ambiência e um processo educativo democrático e inclusivo as necessidades dos discentes. Nesse contexto, vislumbra-se a urgência da graduação em enfermagem abarcar e ampliar o uso de tecnologias que poderão promover o intercâmbio entre os meios físicos e digitais, a fim de debater, dialogar, interagir, refletir e, em face disso, construir uma episteme consolidada e crítica (LIRA *et al.*, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fundamenta-se primordial o entendimento dos novos processos educativos, principalmente os que se referem ao ensino remoto de enfermagem. Assim, ao compreender e interrelacionar a superestrutura de desigualdades materiais, socioeconômicas e políticas do processo educativo em enfermagem, sobretudo presentes durante o período da pandemia, o qual houve a intensificação das desproporções sociais dos alunos, é viabilizado a formação de um ensino alicerçado na essência democrática.

Destarte, é basilar a construção de uma práxis que entenda a necessidade do aluno em suas construções epistêmicas; a correlação das dimensões humanas, socioeducativas e cognoscentes para o ensino-aprendizagem, para, por conseguinte, transformar as realidades que compõem a existência humana. Nessa perspectiva, esse educar deve humanizar os enfermeiros em formação sobre suas atuações enquanto cientistas e agentes do cuidar. Desse modo, ensina-se para a sustentabilidade, para a criticidade, para o cuidado, para a alteridade e, por conseguinte, para a humanização.

Constata-se, mediante a concretização dessa pesquisa, que se expressou o objetivo apresentado de compreender as percepções dos acadêmicos de enfermagem relacionados ao processo ensino-aprendizagem no ensino remoto e sua implicação para a prática profissional. As novas percepções, advindas desse estudo, possibilitaram uma série de inferências.

Evidenciaram-se, a partir das vivências, implicações e sentimentos dos alunos de enfermagem durante o ensino remoto, subjetividades e nortes para a multidimensionalidade dessa metodologia, a qual expressou potencialidades e fragilidades. Essa modificação educacional paradigmática expôs problemáticas superestruturais, por meio as vulnerabilidades no ambiente normativo de ensino, e ressaltou a oportunidade de análise panorâmica não somente da estrutura do ensino remoto, mas, sobretudo, função dos discentes na sua práxis educativa.

Infere-se, portanto, que as concepções da formação em enfermagem no ensino remoto, sob a subjetividade dos alunos, direcionam para um contexto de construção de novas possibilidades e de resultados, em que se forma um ensejo potencial pelo modelo síncrono e assíncrono, todavia requisitando modificações paradigmáticas para o ensino-aprendizagem e atitudinais para os sujeitos cognoscentes envolvidos.

Destarte, preconiza-se para a construção de novas pesquisas que, em união, possibilitarão a emersão e, em face disso, elucidação dos componentes ainda não compreendidos em sua totalidade sobre esse tema para, desse modo, acarrear a remodelações e reorientações à formação em enfermagem na contemporaneidade.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, C.M. et al. GANHOS E PERDAS NO APRENDIZADO PELA SUSPENSÃO DAS AULAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID -19. **Revista Diálogos em Saúde**, 2020.

ARRUDA, E. P. EDUCAÇÃO REMOTA EMERGENCIAL: elementos para políticas públicas na educação brasileira em tempos de Covid-19. **EmRede - Revista de Educação a Distância**, v. 7, n. 1, p. 257-275, 15 maio 2020.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Tradução de REGO, L. de A.; PINHEIRO, A. Lisboa: Edições 70, 2006 (Obra original publicada em 1977).

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina e Nutrição. Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Superior**. – Brasília: MEC, CNE, 2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/ces1133.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012**. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, Diário Oficial da União, 12 dez. 2012.

CASTIONI, Remi *et al.* Universidades federais na pandemia da Covid-19: acesso discente à internet e ensino remoto emergencial * * In *Memorian: Dedicamos este texto à nossa co-autora, Daniela Lima Ramos, falecida durante o processo da presente publicação. . Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação* [online]. 2021, v. 29, n. 111, pp. 399-419. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-40362021002903108>>. Epub 22 Feb 2021. ISSN 1809-4465. <https://doi.org/10.1590/S0104-40362021002903108>. Acesso em: 17 mai. 2022.

CAVALCANTE, A. S. P. et al. Educação superior em saúde: a educação a distância em meio à crise do novo coronavírus no Brasil. **Rev. Avances en Enfermería**. v. 38, n. 1. 2020. DOI: 10.15446/av.enferm.v38n1supl.86229. Acesso em: 30 mai. 2022.

COSTA, J. de A. *et al.* Dificuldades enfrentadas durante o ensino remoto. **Rebena - Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, [S. l.], v. 1, p. 80–95, 2021. Disponível em: <https://rebena.emnuvens.com.br/revista/article/view/9>. Acesso em: 30 maio. 2022.

CRUZ, Fabrício Bittencourt da; DOS ANJOS, Alexsandro; NETO, Evaristo Tomasoni. "A CONECTIVIDADE COMO DIREITO FUNDAMENTAL: ACESSO À INTERNET COMO EXPRESSÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO." **Humanidades & Inovação** 8, no. 48 (2021).

FERNANDES, J. D. et al. Estágio curricular supervisionado de enfermagem em tempos de pandemia da COVID-19. **Escola Anna Nery** [online]. 2021, v. 25, n. spe, e20210061. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0061>>. Epub 23 Jun 2021. ISSN 2177-9465. <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0061>. Acesso em: 17 maio 2022.

FERNANDES, Josicelia Dumêt e REBOUÇAS, Lyra Calhau. Uma década de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação em Enfermagem: avanços e desafios. **Revista Brasileira de Enfermagem** [online]. 2013, v. 66, n. spe, pp. 95-101. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0034-71672013000700013>>. Epub 30 Set 2013. ISSN 1984-0446. <https://doi.org/10.1590/S0034-71672013000700013>. Acesso em: 27 mai. 2022.

GALVÃO, Maria Cristine Barbosa et al. Usos de tecnologias da informação e comunicação no ensino superior em Enfermagem durante a pandemia da COVID19. **Brazilian Journal of Information Science: research trends**, [S. l.], v. 15, p. e02108, 2021. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/11502>. Acesso em: 29 mar. 2022.

LIRA, Ana Luisa Brandão de Carvalho et al. Nursing education: challenges and perspectives in times of the COVID-19 pandemic. **Revista Brasileira de Enfermagem** [online]. 2020, v. 73, suppl 2. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0683>. Epub 26 Oct 2020. ISSN 1984-0446. Acesso em: 20 mar. 2022.

MAGALHÃES, Rodrigo Cesar da Silva Pandemia de covid-19, ensino remoto e a potencialização das desigualdades educacionais*. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos** [online]. 2021, v. 28, n. 4 pp. 1263-1267. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-59702021005000012>>. Epub 30 Jul 2021. ISSN 1678-4758. <https://doi.org/10.1590/S0104-59702021005000012>. Acesso em: 17 maio. 2022.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

OLIVEIRA, H. V.; SOUZA, F. S. Do conteúdo programático ao sistema de avaliação: reflexões educacionais em tempos de pandemia (COVID-19). **Rev. Boletim de Conjuntura (BOCA)**, Boa Vista, v. 2, n. 5, p. 15-24, 2020.

SILVA, Fernanda de Oliveira et al. Experiências em aulas remotas no contexto da pandemia da Covid-19. **Rev enferm UFPE** [online]. 2021;15:e247581. Disponível em: <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2021.247581>. Acesso em: 14 abr. 2022.